

СУЖДЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Габимова К.А.

*Институт языкознания им. Насими Национальной Академии Наук
konul_habibova@mail.ru*

Ключевые слова: суждение, предложение, лингвистика, логическая категория, информация.

Нет единого мнения по поводу определения суждений и его членов. Есть два соображения при определении логического суждения. Первое мнение состоит в том, что суждение воспринимается как акт восприятия, и вещь имеет определенные общие черты. Предмет несет смысл логического субъекта, а особенность несет смысл логического предиката. Суждение

показывает есть ли определенный признак, качество, характер и т. д. в предмете и событии или нет. Суждение находится в подтверждении и в отрицании. Предмет и предикат выражены в грамматическом субъекте и предикате.

Согласно второму мнению, суждение рассматривается относительно того, кто что говорит; логический субъект и предикат выражаются любым членом предложения. Само суждение содержит определенную информацию. Имеются три типа суждения: суждение-информация, суждение-вопрос, суждение-восклицание. Два типа суждения, суждение-восклицание и суждение-вопрос едва ли приняты большинством исследователей. Они могут действовать как суждение, только выражены риторической формой. Подобно тому, как мысль развивается и выражается понятным языком, суждение как форма мышления зависит только от развития языковой формы. Есть две точки в отношении между суждением и предложением. Некоторые исследователи считают, что суждение в любом предложении не обязательно. Они делят предложения на две группы: те, в которых суждение, и те, в которых их нет. В азербайджанском языке декларативное предложения выражает суждение по смыслу. Нет суждений в восклицательном, вопросительном и императивном предложениях. Задача вопросительного предложения не информировать, а ответить. Такие предложения не подтверждены и не опровергнуты.

На уровне современного развития лингвистики и логики трудно утвердить о связи между суждением и предложением. Эксперты по логике обвиняют лингвистов в решении проблемы предложения и суждения (Кабалоева, 2012, 238). По мнению их, вопрос об отношении суждения и предложения давно привлекает внимание как логиков, так и лингвистов. Логическая наука в этом вопросе осложняется тем, что среди лингвистов нет единого мнения относительно определения ряда вопросов, касающихся изучения предложений, в том числе их типов» (Мышление и язык., 1957, 277).

Поскольку предложение основано на суждении, каждое суждения определенно находится внутри предложения. Вне предложение нет суждения. «Суждение в предложении приобретает богатство и жизненную силу. В то же время эти эмоциональные и непримиримые различия в семантике предложения не относятся к общему контексту высказываемого предложения. Они воспринимаются и действуют как чувство суждения, как личная окраска» (Axundov, 1979, 87). Это также показывает близкую связь между суждением, которое является категорией мышления, и предложением, являющийся языковой категорией. Предложение и суждение не идентичны. Как и в отношении понятия и слова, между ними есть несколько отличий: 1. Так же, как суждение не может существовать без предложения, существуют предложения, которые не выражают суждения. В.В. Виноградов показывает, что предложение не может существовать вне суждения. Предложение является формой суждения и его выражения. Если суждение выражено в предложении, это не означает, что каждое предложение выражает суждение. Граница предложения шире, чем суждения. Есть предложения, которые не выражают суждение. Вопросительные и восклицательные предложения, повелительные предложения, одночленные предложения не выражают никакого суждения сами по себе. 2. «Как и во все категории мышления, суждение универсально, хотя его выражение является национальным, и каждый народ выражает один и тот же суждение на своем языке» (Rəsəbov, 1993, 95). Например: на азербайджанском: «O gözəl qızdır», на русском: «Она красивая девушка», на английском: «She is a nice girl», как мы видим у них разное созвучие и выражения. Но хотя эти предложения звучат по-разному, они утверждают одно суждение - красоту девушки. 3. Определенное суждение, даже отдельно взятое суждение может быть выражено в определенном языке разными предложениями: во всех языках в синтаксической структуре есть синтаксическая синонимия. Например, суждение – «Это хорошая девочка» можно выразить предложениями: «Личность этой девушки хорошая», «Эта девушка добрая» и так далее. 4. «Существуют серьезные различия в структуре предложения и суждения, а также в количестве членов предложения и суждения. Есть три элемента суждения; субъект, предикат, связующий. Субъект является предметом суждения, а предикат показывает подтверждения или опровержения чего-либо; связующие определяет, принадлежит ли суждение в предикате субъекту суждения или нет» (Мышление и язык. 1957, 71). В предложении основные члены предложения – это субъект, предикат (основные члены предложения), определение, дополнение, обстоятельство (второстепенные члены предложения). В суждении нет членов, соответствующих определению, дополнению, обстоятельству (Бенвенист, 2002). Хотя субъектные и предикатные элементы суждения соответствующим образом сопоставлены с членами предложения, между ними есть существенные различия. 5. Предложение может варьироваться в зависимости от формы, даже если предложение соответствует суждению. Например, «Ковер

соткан» - слово «ковер» в предложении это субъект, слово «ковер» не может быть предметом в этом предложении, потому что ковер не работает, над ним работают. 6. Даже простое предложение может иметь несколько суждений. Например, «Все дети, кроме Салима, пришли на урок» - в предложении есть два суждения: во-первых, «все дети пришли на урок», а во-вторых, «Салим не посетил урок».

Таким образом, эти признаки не исключают взаимосвязи между суждением и предложением, даже если они отличаются. Эта связь также основана на единстве языка и мышления.

Есть два момента в вопросе соотношений о суждении и предложении. Некоторые исследователи считают, что любое предложение может быть выражено через суждение, а предложение может не выражать суждения. Некоторые авторы (Акимова, 2012), которые принимают этот постулат, стремятся устранить сомнения относительно вопроса и императива, а также одночленных предложений.

Некоторые считают, что суждение не может быть в любом предложении. Те, кто принимает суждение как отдельное и универсальное, проводят различие между предложениями, выражающими суждение, и предложениями без суждения. Так, Гегель пишет: «Суждение отличается от предложения, в последнем есть определение субъектов, нет общности в ситуации, другого движения в отношении друг друга, и так далее (Гегель. 1929). Гегель утверждает, что в предложениях, таких как «Я хорошо спал» и «Цезарь родился в Риме», нет суждения.

Если мы сравним их взгляды на отношение между суждением и предложением, мы увидим, что односторонний подход к суждению и предложению показывает себя. В первом случае предложение рассматривается как познавательный акт, но одним из его аспектов является формирование мнения. Из этого можно сделать вывод, что если есть суждения, оно должно быть в предложении или наоборот. В последнем случае психическое и коммуникативное содержание предложения категорически соблюдается. Если это отношение находится на переднем плане, можно определить только общие и индивидуальные отношения как акт мысли. Если предложение имеет прямую коммуникативную цель, считается, что оно не выражает суждения. Например, «Я хорошо спал» или «Вчера пришла моя сестра».

Конечно, важно признать, что оба аспекта не соответствуют требованиям языка и логики. Многие ищут способы доказать логические и языковые категории, особенно связь между суждением и предложением. Прилагаются усилия, чтобы найти тенденцию, которая устранила бы прямую связь между ними. Однако эта проблема ограничена путем решения конкретных вопросов, связанных с определенными типами суждений и предложений.

Одним из наиболее интересных вопросов, касающихся языка и логического мышления, является соотношение логического и грамматического субъекта и предиката. Сложность состоит в том, что суждение и их члены не имеют общего определения. Основными точками являются два основных определения логического суждения. Во-первых, суждение рассматривается как познавательный акт, в котором у субъекта есть что-то общее. Если предмет является содержанием логического субъекта, а признак может быть правильным или неправильным содержанием субъекта и предиката. Считается, что субъект и предикат выражены в виде грамматического субъекта и предиката. Во-вторых, суждение определяет, что субъект выражает соответствующие отношение по какому-либо поводу, а предикат суждения рассматривается как «активная» категория, означающая, что субъект и предикат могут выражаться любым членом предложения.

Вторая концепция логически интерпретируется как психологическое суждение, как это было в прошлом веке, потому что сейчас оно рассматривается под этим именем в зарубежной лингвистике. Признаки, соответствующие в взаимосвязи языка с логическим мышлением, словом и выражением, предложением и суждением, логическими и грамматическими категориями изучают тенденцию логической металингвистики, а различие между соответствующими категориями языка - психологическая металингвистика.

Если мы заменяем слова знаками, у нас будет краткий перевод, охватывающий лишь небольшое количество идей. Эдвард Сепир отметил, что миры, в которых живут разные общества, являются отдельными мирами, использующими разные ярлыки. Сам язык делит реальность на членов и человек контролируется определенным языком. Реальный язык построен на языковых нормах данного общества.

В своих экспедициях по изучению индустских языков он смотрел на язык индейцев хопи. Если европейские языки различаются по форме и составу, в хопи нет никаких различий. Чтобы

использовать ведро воды и кусочек мяса, они используют слово, которое воплощает эти понятия. Точно так же они не абстрагируют количество из фактов и предметов.

На самом деле грамматика и логика не отражают материальную реальность. Они характеризуются по-разному в зависимости от структур языков разных народов мира. Иными словами, логика и грамматика для каждого языка напрямую зависимо от ментального мышления и культурного мировоззрения народов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимова Е. В. Терминология Казанской лингвистической школы из области психолингвистики. Вестник Челябинского унив., № 23 (277). Филология. Искусствоведение. вып. 69, 2012, с. 5-13.
 2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва, Едиториал УРСС. 2002.
 3. Гегель. Соч. том 1. Москва — Ленинград. 1929.
 4. Кабалоева Л. Б. К вопросу об исследовании мышления методами когнитивной лингвистики. Вестник ТГУ, вып.4 (108), 2012, с. 237-245.
 5. Мышление и язык. Москва. Прогресс, 1957.
 6. Axundov A. Ümumi dilçilik. Bakı. Elm, 1979.
 6. Rəcəbov Ə. Dil, şüur, səmiyyə, tarix. Bakı. Azərneşr. 1993.
-